

ЭКОЛОГИК ОНГНИНГ ШАКЛЛАНИШИ (ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ)

Арапбаева Д.К.

Навий инновациялар университети доцент в.б фалсафа фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17075819>

Аннотация: Ушбу мақолада табиат ва инсон ўртасидаги муносабатларнинг фалсафий-эволюцион таҳлили орқали экологик онгнинг тарихий-мантиқий ривожига ҳамда фалсафий моҳияти очиқ берилган. Муаллиф экологик онгни шакллантириш инсонни фаоллаштириш жараёни боришида ва жамият тараққиётини жадаллаштиришда муҳим аҳамиятга эkanлигини асослаб беради.

Аннотация: В статье раскрывается историко-логическое развитие и философская сущность экологического сознания через философско-эволюционный анализ взаимоотношений природы и человека. Автор обосновывает, что формирование экологического сознания имеет важное значение в процессе активизации человека и ускорении развития общества.

Abstract: This article reveals the historical-logical development and philosophical essence of ecological consciousness through the philosophical-evolutionary analysis of the relationship between nature and man. The author explains that the formation of environmental consciousness is important in the process of human activation and in accelerating the development of society.

Калит сўзлар: экология, экологик онг, табиат, ижтимоий ҳодиса, экологик маданият.

Ключевые слова: экология, экологическое сознание, природа, социальное явление, экологическая культура.

Keywords: ecology, environmental awareness, nature, social phenomenon, environmental culture.

Жаҳонда экологик онгни шакллантириш нафақат глобал муаммоларнинг олдини олувчи омил, айни пайтда экологик хавфсизликни таъминловчи восита, экологик маданиятни юксалтириш усули сифатида тан олинади. Маълумки, III минг йиллик бошларида инсоният цивилизациясининг ривожланиш жараёни чуқур инқироз ҳодисалари билан кечди. Сўнгги йилларда кенг кўламда технологик, ижтимоий, ижтимоий-маънавий ва зудлик билан ҳал этилишини талаб қиладиган бошқа муаммолар билан чамбарчас боғлиқ бўлган экологик муаммолар замонавий даврда долзарб бўлиб бормоқда. Айнан шунинг учун ҳам экологик онгни ривожлантириш ҳозирги даврнинг асосий ғоясига айланди. Экологик онгни шакллантиришнинг долзарблиги замонавий даврнинг техноген цивилизациянинг ривожланиши ва жамиятнинг кундалик ҳаётига ахборот инновацияларининг киритилиши каби глобал жараёнларнинг пайдо бўлиши билан пайдо бўлди.

Дастлабки экологик онг примитив-содда бўлишига қарамай: қадимий афсона, ривоят, асотир, эртақ, масал, қўшиқ, дostonлар ва бошқа халқ оғзаки ижоди намуналарида ўз ифодасини топган. Қадимги Шарқ фалсафасида табиат муқаддас куч сифатида қаралган бўлса, Ғarb фалсафасида уни инсон учун хизмат қилувчи объект сифатида талқин қилиш устувор бўлган. Мустақиллик йилларида ўзбек олимларидан

Ш.Л.Махмудова, У.Г.Саидова, Н.Ш.Бозорова, Э.Ж.Икромов, А.А.Хотамов, С.Х.Худойназаров, М.Алиевлар экологик онгининг шахс дунёқараши таркибий қисми сифатида шаклланишига таъсири ва экологик маданият тушунчасининг таркиби ва функцияларини бўйича тадқиқотлар олиб борган. Бугунги кунда эса экологик онг бутун инсониятнинг умумий қадрияти сифатида қаралмоқда.

Экологик дунёқараш, экологик онг ҳақидаги адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, илгари экологик онгининг 1)психологик; 2)гносеологик ва антропологик жиҳатларини ўрганишга эътибор қаратилган, лекин бу тадқиқотлар тўғри ижтимоий-фалсафий тушунчаларсиз амалга оширилиб, тизимли характерга бўлмаган. Натижада бу жараён экологик онг ҳодисасининг моҳиятини яхлит тушунишни таъминлай олмади ва янги экологик онгни шакллантириш зарурати вужудга келди.

Экологик онг бу табиатга бўлган муносабатдир. [2.24]. Экологик онг — бу инсоннинг табиатга нисбатан масъулиятли, онгли ва барқарор муносабатини ифодаловчи тушунчадир. Экологик онг инсон ва табиат муносабатлари муаммоси ва унда гармонизациялаш аспектининг инъикоси бўлган (илмий, этик, эстетик, ҳуқуқий ва б.қ.) қарашлар системаси сифатида ташкил топади. Экологик онгининг инсон ҳатти харакатига таъсири унинг ўзлаштирган билимига асосан табиатга муносабатини ўзгартириш зарурлигига ишончи хосил бўлганда пайдо бўлади.

Жамият, ижтимоий гуруҳ ёки шахснинг экологик онгининг тузилишини таҳлил қилганда, учта умумий, асосий компонентларни ажратиш мумкин: рационал, ҳиссий-сезги ва хатти-иродавий. Ушбу компонентларнинг ҳар бири тегишли маънавий ҳодисалар ва шаклланишлар тўпламини ўз ичига олади. Улар орасида экологик онгининг ўзига хос ядросини ифодаловчи барқарор тузилмаларни, шунингдек, кўпроқ ҳаракатчан ва ўзгарувчан руҳий ҳодисаларни аниқлаш мумкин. Буларнинг барчаси биргаликда экологик онгининг ривожланиши ва шаклланиши ҳақида гапиришга имкон беради. Бундан келиб чиқиб, экологик онгининг тузилишини қуйидагича кўрсатиш мумкин: 1)экологик онгининг оқилона компоненти дунёнинг умумий экологик манзарасини ташкил этувчи билимлар, назариялар ва тушунчалар йиғиндисини ўз ичига олади; 2) эмоционал-ҳиссий компонентга экологик аҳамиятга эга бўлган табиий, ижтимоий ёки маънавий ҳодисаларни идрок этиш ва баҳолаш билан боғлиқ ҳолда экологик онг субъектида юзага келадиган бир хил ҳис-туйғулар, кечинмалар ва кайфиятлар киради; 3) хулқ-атвор-иродавий компонент инсон фаолиятининг умумий стратегиясини, шунингдек, унинг индивидуал, ўзига хос турларини белгиловчи қадриятлар, идеаллар, муносабатлар, стереотиплар, мақсад ва мотивларнинг хилма-хил тизимини ўз ичига олади - хусусан, бу барча фаолиятни экологик мақсадга мувофиқликка, яъни инсон ва табиатнинг биргаликда мавжудлиги ва ривожланишининг биргаликда эволюцион тамойилига бўйсунди. Шундай қилиб, экологик қадриятлар тизими экологик онгининг асоси, ўзаги ҳисобланади. Бусиз экологик онгни жамият ва табиат ўртасидаги экологик муносабатлар ҳақидаги билимларнинг оддий йиғиндиси сифатида кўриш мумкин.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, жамият ва табиатнинг ўзаро таъсири, бу ўзаро таъсирнинг инсон онгида акс этиши ўзининг доимий аҳамиятига кўра кўпгина фалсафий мактаблар тадқиқотлар марказида бўлиб келган ва шундай бўлиб қолади. Жумладан, экологик онгни шакллантириш инсонни фаоллаштириш жараёни боришида,

ижтимоий воқеликни ёритишда, жамиятни ижтимоий–иқтисодий жиҳатдан ўзгартиришда ва тараққиётини жадалаштиришда муҳим аҳамиятга эгадир.

References:

1. Медведев В.И., Алдашева А.А. Экологическое сознание: Учебное пособие. Изд. второе, доп. - М.:Логос, 2001. -384 с.
2. Мамашокиров С. Экологик фаоллик ва масъулиятни шакллантиришда ижтимоий-сиёсий омилларнинг роли, Дисс. Фалсафа фан. докт. Тошкент: 1997.
3. Никитин Д., Новиков Ю. Окружающая среда и человек, Москва: ВШ, 1980.